

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 8, No. 1, Enero – Junio 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2018 Instituto Antioqueño de Investigación

Investigar – Aplicar – Innovar

De Antioquia para el mundo

Veronique Gilson W.
Ph.D.
Universidad de Namur
Bélgica
vero.gw@unamur.be

LIMITS OF PHYSICS IN COMPUTER SCIENCES

ABSTRACT

The term *information* has received different meanings throughout history and from the point of view of different writers in the general field of Computational Sciences. And although some are likely to be useful enough for certain applications, the question of the limits of this type of physics deserves further study and ongoing recognition. It is expected that a single concept of information can satisfactorily account for the many possible applications of this general field, but in the current society of the information, it is needed a transdisciplinary work that offers results that delimit and clarify the concept and its usefulness for the humanity. This work seeks, on the one hand, to analyze physical principles such as space, time and causality in computer and computational questions and, on the other hand, to explain some key computational concepts in physical terms, necessary to understand those physical principles.

KEY WORDS: Computational Sciences, information, recursion, finite systems.

LOS LÍMITES DE FÍSICA EN LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES

RESUMEN

El término *información* ha recibido diferentes significados a lo largo de la historia y desde el punto de vista de diferentes escritores en el campo general de las Ciencias Computacionales. Y aunque es probable que algunos resulten suficientemente útiles para ciertas aplicaciones, la cuestión de los límites de este tipo de física merece mayor estudio y reconocimiento permanente. Es de esperar que un sólo concepto de información pueda dar cuenta satisfactoriamente de las numerosas aplicaciones posibles de este campo general, pero en la actual sociedad de la información se necesita un trabajo transdisciplinar que ofrezca resultados que delimiten y clarifiquen el concepto y su utilidad para la humanidad. Este trabajo busca, por un lado, analizar principios físicos como espacio, tiempo y causalidad en cuestiones informáticas y computacionales y, por otro lado, explicar algunos conceptos computacionales clave en términos físicos, necesarios para comprender esos principios físicos.

PALABRAS CLAVE: Ciencias Computacionales, información, recursividad, sistemas finitos.

INTRODUCCIÓN

Información se puede definir de muchas maneras, pero en todo caso y con sus conceptos afines como computación, datos, comunicación, etc., juega un papel clave en las formas en que la humanidad llegó a comprender, modelar y transformar la realidad. Naturalmente, la información se ha adaptado a algunos de los contornos tradicionales del ser y, debido a que es un concepto multifacético y polivalente, la cuestión acerca de qué es información resulta engañosamente simple, pero plantea un problema fundamental y complejo, intrínsecamente fascinante y no menos desafiante, como qué es la verdad, qué es el conocimiento o qué es el significado. Por lo tanto, no es tan simple como explorar un diccionario para encontrar el significado, sino que genera discusiones en las que se materializan intersecciones de las investigaciones filosóficas y físicas, cuyas respuestas pueden divergir tanto por las conclusiones alcanzadas como por los enfoques adoptados. Este trabajo busca, por un lado, analizar conceptos físicos tales como espacio, tiempo y causalidad en términos informáticos y computacionales, es decir, analizar la naturaleza informático-computacional de la física y, por otro lado, explicar algunos conceptos computacionales e informáticos clave en términos físicos, es decir, la naturaleza física de la información/computación. Aunque se podría describir muchas razones por las cuales el tema es filosóficamente interesante, aquí presentamos solamente algunas.

En primer lugar, porque los filósofos siempre se han interesado en la estructura lógica de la realidad física, incluso metafóricamente, porque las imágenes del universo físico, como un arreglo de figuras geométricas o un reloj, han sido reemplazadas por la imagen del universo como un computador. En este trabajo y metáforas aparte, se verá que, estrictamente hablando, el universo es un computador si y sólo si su física es recursiva. En segundo lugar, porque las afirmaciones sobre el poder computacional de los sistemas físicos aparecen en muchos argumentos filosóficos, por ejemplo, los argumentos en la filosofía de la mente dependen del poder computacional de los sistemas físicos, como el cuerpo humano y el cerebro. En tercer lugar, porque el papel de lo transfinito en la concepción filosófica de la computación requiere una aclaración. En el sentido de que, si una máquina de Turing idealizada tiene infinitamente muchos cuadrados en su cinta, entonces debería poder tener infinitamente muchos 1 o 0 para hacer infinitos movimientos. El cálculo ha proporcionado a la teoría física una noción aparentemente coherente de límites y la teoría de los cálculos físicos debería poder aprovechar esa idea. Pero el hecho de no considerar adecuadamente las infinidades ha llevado a muchos pensadores a considerar la computación finita de Turing como una especie de límite superior necesario para la computación física, lo que es un error, porque es posible que existan supercomputadores físicos mucho más poderosos que la clásica máquina de Turing, incluso aunque no se hallan materializado en este universo.

En cuarto lugar, porque los esfuerzos filosóficos para analizar la relación mente-cerebro en términos de

programas y computadores, como en el funcionalismo, parecen haber introducido una especie de dualismo entre software y hardware, donde la ontología del primero es innecesariamente vaga. Los objetos de software virtuales a menudo se describen como si fueran objetos no-físicos que, sin embargo, participan en procesos causales espacio-temporales, por lo tanto, lo virtual se puede convertir en una categoría extraña, que no es ni concreta ni abstracta. En quinto lugar, porque a veces los filósofos hacen afirmaciones falsas sobre los computadores. En este sentido, continuamente se escuchan afirmaciones acerca de los computadores analógicos, aunque se sabe que todas las cantidades involucradas en ellos son discretas; o que los computadores manipulan la información como si fuera algún tipo de material inmaterial, una especie de *pneuma* o éter. Finalmente, porque los esfuerzos teóricos para comprender la realidad física en términos computacionales a menudo se confunden con los intentos de idear simulaciones de sistemas físicos. Sin embargo, los físicos que se preguntan si el universo es un computador no se preocupan por los modelos o simulaciones de Realidad Virtual, sino por la estructura espacio-temporal-causal del universo físico.

CUESTIONES INICIALES

Un programa se puede describir como una definición recursiva de alguna propiedad P que, por lo menos, tiene dos componentes: una cláusula base, que establece un hecho inicial sobre P y una cláusula de recursión, que define nuevos hechos sobre P en términos de hechos antiguos. Las propiedades que tienen definiciones recursivas simplemente se conocen como recursivas, es decir, si P es recursivo, entonces el conjunto de todos los objetos que tienen P también lo serán, y cada objeto en ese conjunto es un objeto recursivo. Además, muchas cosas físicas son recursivas, por ejemplo, la propiedad *es-una-cadena* se puede definir recursivamente como: 1) un enlace O es una cadena, y 2) si X es una cadena y O es un enlace, entonces X unido a O es una cadena. Esta definición genera una serie de cadenas: O , OO , OOO , etc., donde cada una es una serie lineal o unidimensional de puntos vecinos. Esta definición recursiva se puede extender para generar estructuras discretas con más dimensiones D , por ejemplo, una cuadrícula es una disposición 2D de puntos vecinos, es decir, un conjunto de puntos y una relación recíproca contigua que determina una relación de distancia, de tal manera que todos los hechos geométricos sobre ella son recursivos. Aquí hay una definición recursiva informal de la propiedad *es-una-cuadrícula*: 1) un conjunto de cuatro puntos que ocupa las esquinas de un cuadrado es una cuadrícula $C(0)$, y 2) si $C(n)$ es una cuadrícula, entonces el conjunto de puntos formados al dividir cada cuadrado en $C(n)$ en cuatro cuadrados iguales es una cuadrícula $C(n+1)$, tal como se observa en la Figura 1. La definición se puede extender aún más para generar una retícula 3D cuyos puntos se encuentran en las esquinas de las celdas cúbicas, entonces se podría agregar una cuarta dimensión. Si esto es el tiempo, el resultado es una estructura espacio-tiempo 4D en la que todos los hechos espaciales y temporales son recursivos.

Figura 1. Una serie recursiva de espacios 2D discretos para $C(0)$, $C(1)$ y $C(2)$

Una definición recursiva asocia cada número entero finito con algún conjunto de hechos, de tal manera que la cláusula base asocia 0 con algunos hechos, la primera aplicación de recursividad asocia 1 con algunos hechos, la enésima aplicación asocia n con algunos hechos, y así sucesivamente. La definición recursiva de es-una-cadena, por ejemplo, asocia 0 con 0, 1 con 00, 2 con 000, y así sucesivamente. Así, si R es una definición recursiva, suponga que $R(n)$ es el enésimo conjunto de hechos generados por R , entonces, $R(n)$ es la enésima cadena, o la enésima cuadrícula. Este conjunto de hechos es una situación que será finitamente recursiva si y sólo si hay alguna definición recursiva R y algún número entero finito n , tal que el estado de las cosas es el conjunto de hechos $R(n)$.

Por otro lado, para extender las definiciones recursivas al infinito, se necesita definir un estado de cosas en el infinito, entonces, el resultado será una definición por recursión transfinita. Si alguna definición recursiva finita R asocia cada número finito n con $R(n)$, entonces una manera de extender R transfinitivamente sería agregar una cláusula límite que asocia el infinito (∞) con el límite de $R(n)$, cuando n tiende al infinito, por lo que $R(\infty)$ será entonces el límite de $R(n)$, cuando n aumenta sin límite. Dado que la teoría de las series infinitas del cálculo muestra que el límite de la serie de puntos Zeno es 1, entonces $R(\infty)$ será el límite de $R(n)$, cuando n tiende a ∞ . El resultado es una definición recursiva transfinita. Por otro lado, si hay definiciones recursivas que toman límites, entonces gran parte del cálculo también estará disponible, sin embargo, no es necesario restringir las cláusulas límite a los límites definidos en el cálculo. También es posible permitir que $R(\infty)$ sea el estado de cosas que contiene todos los hechos en cada $R(n)$, para los cuales n es finito, es decir, $R(\infty)$ puede ser la unión de todos los $R(n)$ para n finito, por lo que sería posible definir estados de cosas recursivos transfinitivamente. Por ejemplo, si la cuadrícula $G(\infty)$ es la unión de todos los $G(n)$ para n finito, entonces $G(\infty)$ es un espacio infinitamente subdividido, es decir, una cuadrícula tal que entre dos puntos hay otro. Generalmente, un estado de cosas es recursivo de forma transfinitiva si y sólo si hay alguna definición recursiva transfinita R , tal que el estado de las cosas es $R(\infty)$.

Por su parte, una teoría T se puede describir como una colección de hechos que implica más hechos, en el sentido de que toda definición recursiva es una teoría. T es extremo para algún sistema físico S siempre que conlleve todos y sólo los hechos físicos sobre S . Entonces, un sistema físico S es recursivo si y sólo si hay alguna teoría recursiva que es definitiva para S , es decir, hay

algún programa que genera todo y sólo los hechos sobre S . Pero si un sistema físico es finitamente recursivo, significa que existe alguna definición recursiva R y algún número finito n , tal que $R(n)$ es último para S y, si es transfinitivamente recursivo, significa que hay alguna definición recursiva R y algún número transfinito N , tal que $R(N)$ es último para S , de lo contrario, no es recursivo. Partiendo del hecho de que hay entidades cuyas definiciones no son recursivas, entonces, los sistemas no recursivos típicamente involucran los números reales o las indecidibilidades lógicas, por lo que los tipos finitamente recursivo, transfinitamente recursivo y no-recursivo son, por supuesto, lógicamente exhaustivos y, dado que el universo es un sistema físico, necesariamente cae bajo uno de ellos, pero dónde lo hace es la pregunta a responder.

FÍSICA DIGITAL FINITA

El conjunto de programas lógicamente posibles es infinito y, por lo tanto, mucho más grande que el conjunto de programas que realmente pueden ser escritos por seres humanos, y todos los programas tienen posibles modelos físicos. Dado que algunos de los programas que se escriben se realizan mediante computadores artificiales, que son parte física del universo, algunos son por lo menos aproximadamente ciertos en algunas partes de este universo. Considere ahora que algunos estados de cosas en el universo son finitamente recursivos, y que este universo es un gran estado de cosas, pero que puede ser finito [1, 2]. La física digital finita argumenta que existe una definición recursiva R y un número finito N , tal que $R(N)$ implica todos y sólo los hechos físicos sobre el universo. La definición recursiva $R(N)$ es un programa P que se ejecuta para N pasos, donde cada uno define algún cambio del universo, por lo que la física digital finita sugiere que hay un P finito que está exactamente ejemplificado por todo el universo y P es la última teoría para el mismo. Ciertamente, no se puede ejecutar P en ninguna parte del universo y es posible que no se pueda escribir, pero lo que la física digital finita argumenta es que P existe.

Por otro lado, un universo físicamente posible U es digital si y sólo si es finitamente recursivo y, dado que todas las cantidades finitamente recursivas son digitales, si U es finitamente recursivo, todas sus magnitudes físicas son digitales, es decir, discretas y sólo con finitos valores. Estas cantidades discretas se contrastan con cantidades densas y cantidades continuas. Entonces, si casi todas las variables en la teoría física clásica del universo son variables numéricas reales que se refieren a cantidades

físicas continuas, y dado que casi todas las ecuaciones en física clásica son ecuaciones diferenciales que se refieren a transformaciones continuas de esas cantidades, se podría argumentar que el universo es demasiado matemáticamente complejo para ser finitamente recursivo. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales pueden ser sobre idealizaciones, como las de Lotka-Volterra [3], que describen las interacciones de las poblaciones de depredadores-presas como si fueran continuas, sin embargo, los animales son unidades discretas. Además, la física clásica ha sido reemplazada por la física cuántica, donde las cantidades se cuantifican en unidades discretas o cuantos, por lo tanto, el trabajo analítico sobre los fundamentos de la física cuántica motivó la teoría de Wheeler de que la realidad física emerge de las alternativas binarias [4]. Por su parte, Zeilinger [5] argumenta que la cuantificación de la información, como *bits*, implica la cuantificación de todas las cantidades físicas mensurables, y que esta es una característica fundamental de los sistemas físicos. Ahora bien, la cuestión de si todas las cantidades físicas fundamentales del universo son digitales, es una pregunta científica abierta, aunque como se trata de la forma de la teoría científica final, no está claro si existen experimentos que puedan decidir empíricamente esta cuestión.

Si el universo es digital, entonces el espacio-tiempo tiene infinitamente muchas dimensiones y se divide finitamente en puntos-instantes (celdas) atómicos (0-dimensionales). Un espacio-tiempo digital es una red de finitas células, en la que cada célula tiene enlaces a finitos vecinos espaciales y temporales. El movimiento no es continuo, el tiempo avanza en tics de reloj y el espacio avanza en pasos. Hay una tasa máxima de cambio (una velocidad de la luz), es decir, un paso por tic. Las cantidades físicas en U están asociadas con complejos geométricos de células (por ejemplo, las celdas de 0 dimensiones en U , los enlaces 1D entre celdas, las áreas 2D delimitadas por enlaces, los volúmenes tridimensionales delimitados por áreas, etc.). Cada celda en un universo digital está asociada con la mayoría de las cantidades finitas, por ej. algo de masa digital. Los enlaces entre las celdas están asociados con los giros digitales u otras fuerzas; las áreas delimitadas por enlaces están asociadas a cargos digitales.

A partir de esto, el espacio y el tiempo en el universo podrían ser finitos y discretos, ya que la teoría de la relatividad permite que el espacio se extienda de forma finita y, de acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio se divide finitamente con una longitud mínima y el tiempo tiene una duración mínima. Además, las teorías de la gravedad cuántica de bucles predicen que el espacio es una red de recurrencia discreta, pero los espacio-tiempo discretos tienen características matemáticas que pueden hacerlos inadecuados para usar como estructuras físicas reales. Por un lado, tienen geometrías diferentes que los continuos debido a que todas las distancias en ellos son enteros, pero un cuadrado cuyos lados tienen distancia unidad tiene una diagonal y dado que el teorema de Pitágoras demuestra que tales diagonales son números irracionales, entonces no puede ser verdadero para espacio-tiempo discretos. Si se busca evitar este problema

tratando las longitudes de los lados y las diagonales como longitudes fundamentales, se obtienen dos distancias inconmensurables y el espacio ya no será uniforme. Por otro lado, los espacio-tiempo discretos tienen simetrías internas muy limitadas para las rotaciones y reflexiones físicas, donde las celosías cuadradas sólo permiten rotaciones de 90 grados y las triangulares o hexagonales sólo permiten rotaciones de 60 grados. Sin embargo, la física actual parece exigir rotaciones de cualquier grado. Finalmente, es difícil traducir ecuaciones diferenciales continuas en ecuaciones diferenciales discretas, debido a que no se sabe si estas características matemáticas son obstáculos genuinos, o si no son más que inconvenientes para los científicos que solían pensar en el espacio-tiempo como continuo. El estudio de espacio-tiempo discretos es un área de investigación activa y es probable que las teorías cuánticas resuelvan los problemas asociados con los espacio-tiempo digitales, por lo que si el universo tiene espacio-tiempo digital es una pregunta científica abierta.

FÍSICA DIGITAL TRANSFINITA

El universo puede ser demasiado complejo para ser sólo finitamente recursivo, por lo que la física hiperdigital sostiene que es recursivo de forma transfinitiva. Entonces, si un universo U es transfinitivamente recursivo, significa que hay alguna definición recursiva R y alguna N transfinita tal que $R(N)$ es la última para U . Debido a que la clase de universos hiperdigitales es muy grande, la física hiperdigital permite infinitos físicos siempre que no presenten incoherencias lógicas. Mientras que la recursividad finita subdivide el espacio-tiempo finitamente muchas veces, la recursividad transfinita lo subdivide infinitamente, de modo que parece ser consistente. Si U es finitamente recursivo, entonces cada cantidad en U se mide sólo por un número finito de dígitos, pero si U es transfinitivamente recursivo, puede contener cantidades medidas por series de dígitos infinitamente largas. Por eso es fácil definir transformaciones en series infinitamente largas de dígitos, definiéndolos en términos de repeticiones infinitas de operaciones en un sólo dígito, pero una cantidad medida por una serie infinitamente larga de dígitos es infinitamente precisa. Por lo tanto, la aritmética física infinitamente precisa parece ser consistente, es decir, parece que las cantidades físicas pueden llegar a ser arbitrariamente grandes o pequeñas sin introducir ninguna contradicción. Aun así, es necesario ser extremadamente cuidadoso al introducir infinitos en los sistemas físicos, porque si cualquier cantidad es realmente infinitamente grande o pequeña, entonces cada cantidad a la que está relacionada aritméticamente también debe serlo. Por eso que, a menudo, los infinitos implican incoherencias físicas.

Además, ya que el transfinito incluye lo finito, si U es cualquier universo hiperdigital, entonces todas las magnitudes físicas fundamentales en U son finitas o transfinitivamente recursivas. Ahora bien, dado que una cantidad física es hiperdigital si y sólo si se mide mediante una serie infinitamente larga de dígitos finitos, entonces los enteros y los números racionales son hiperdigitales. Pero un número real es hiperdigital si y sólo si hay alguna

regla recursiva para generar su serie de dígitos, por ejemplo, hyper es hiperdigital ya que hay una regla recursiva para generar cada dígito de la serie infinita 3.14159... Entonces, si U es hiperdigital, las cantidades físicas pueden ser infinitamente precisas, y las operaciones aritméticas en U , por ejemplo, pueden ser manipulaciones infinitamente precisas de fracciones.

Es posible que el espacio y el tiempo en los universos hiperdigitales se subdividan infinitamente, por lo que una forma de definir recursivamente un espacio infinitamente subdividido es mediante infinitas inserciones de celdas entre celdas. Asimismo, también es posible definir recursivamente el tiempo denso insertando siempre momentos entre momentos en la dimensión temporal. En este sentido, una forma de definir un tiempo infinitamente subdividido es usar la aceleración, donde cada cambio ocurre dos veces más rápido. Por ejemplo: las máquinas de aceleración de Turing (ATM) son sistemas dinámicos infinitamente complejos [6], que consisten de una cabeza de lectura/escritura de la máquina de Turing que se extiende sobre una cinta realmente infinitamente larga. Así que, si un cajero automático realiza un acto a cualquier velocidad, siempre podrá realizar el siguiente el doble de rápido. Estas máquinas comienzan con un estado de cinta inicial T_0 en el tiempo 0, que se calcula en puntos Zeno, y realiza el primer cálculo en $1/2$ segundo, es decir, imprime T_1 en el tiempo $1/2$, el segundo en $1/4$ segundos e imprime T_2 en $3/4$ y realiza su n -ésima computación en $1/2^n$ segundos para imprimir T_n en el momento $(2^n-1)/2^n$. En 1 segundo, el ATM ha calculado infinitamente muchas operaciones, pero en el tiempo límite 1 emite el límite de la secuencia de estados de cinta $\{T_0, T_1, T_2, \dots\}$ si la serie converge, o un estado de cinta en blanco si no converge. Los programas para cajeros automáticos describen características estructurales infinitamente complejas de sistemas concretos y son ciertos para universos con espacios-tiempo infinitamente complejos o regularidades causales infinitamente complejas.

Por otro lado, si U es hiperdigital, entonces sus cantidades físicas, espacio-tiempo y leyes causales se definen por recursividad transfinita. Por ejemplo, considerar un universo definido por: 1) el espacio como una cuadrícula 3D infinitamente subdividida $G(\infty)$, 2) el tiempo está infinitamente subdividido de modo que U está formado por infinitos instantes puntuales espaciotemporales, 3) cantidades físicas infinitamente precisas se asocian con complejos geométricos de células, y 4) todas las leyes físicas en U son funciones recursivas transfinitivamente en los números racionales o reales recursivos.

FÍSICA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES

Si el universo es digital, entonces es posible que algunas cosas en él sean computadores digitales, aunque obviamente contiene realizaciones físicas clásicas de máquinas de Turing finitas (TM), por lo tanto, es al menos finitamente recursivo. Como las TM clásicas tienen cintas potencialmente infinitamente largas, y pueden funcionar durante periodos de tiempo potencialmente infinitamente largos, las TM finitas no son realmente tan

poderosas como las máquinas de Turing. Hasta el momento, todos los esfuerzos para construir computadoras más potentes que las TM finitas han fallado. Las computadoras cuánticas no exceden los límites de las máquinas finitas de Turing [7], aunque algunas sugerencias para hacer hipercomputadores implica acelerar la maquinaria a la velocidad de la luz o el uso de espacio-tiempo inusualmente estructurados, por lo que son asuntos de ciencia ficción. Como un cajero automático acelera más allá de cualquier límite finito, requiere infinitamente mucha energía para realizar cualquier cálculo infinito y, si el universo es digital, entonces también lo son todas las cosas, incluidos los cuerpos humanos y el cerebro; pero si es hiperdigital, entonces es posible que algunas cosas en él sean computadores hiperdigitales. Sin embargo, los computadores hiperdigitales se topan con los límites inferiores impuestos por la mecánica cuántica o dentro de los límites superiores impuestos por la teoría de la relatividad, por lo que una máquina de aceleración de Turing no parece ser físicamente posible en este universo.

Por lo tanto, si el universo no es recursivo, entonces posee propiedades que físicamente no tienen definiciones recursivas finitas ni transfinitas, o tal vez, crea una instancia física del continuo de números reales no recursivos. Los computadores analógicos son posibles en universos que ejemplifican el continuo no recursivo, sin embargo, el continuo no se entiende bien matemáticamente. Por eso es que los intentos de definir el cálculo analógico en este universo entran en conflicto con las leyes de la mecánica cuántica, porque si ella es una descripción correcta del universo, entonces es poco probable que haya computadores analógicos en él. Además, si la biología de hoy es correcta, entonces las redes neuronales reales no son máquinas analógicas y quizás el universo no es recursivo porque su estructura es lógicamente indecidible. Como prueban los teoremas de Gödel, hay hechos sobre una estructura aritmética S que no son decidibles dentro de S , por lo tanto, puede ser que los teoremas análogos expresen que hay hechos sobre el universo que no son decidibles por ninguna teoría física axiomática dada, entonces, su estructura física puede no ser axiomatizable en absoluto, aunque puede ser profundamente indecidible. Hasta donde se sabe, la computación física en este universo está limitada a la computación finita de Turing, y cualquiera que sea el límite superior de la computación física, parece claro que este límite es contingente. Entonces, mientras que los hipercomputadores parecen tanto matemática como físicamente posibles, las limitaciones internas del universo podrían evitar que contenga alguno.

CONCLUSIONES

Los filósofos definen los mundos posibles como conjuntos de proposiciones, es decir, alternativas binarias verdaderas (1) o falsas (0). Entonces, si el lema de Wheeler *es de bits* implica que la realidad física, *es*, se genera a partir de alternativas binarias, *bits*, por lo tanto, el programa *es de bits* se conecta naturalmente con la metafísica de los mundos posibles. Si hay finitamente muchas proposiciones en algún mundo, y si las relaciones

lógicas entre ellas son recursivas, entonces ese mundo es digital, pero si se desea vincular la física digital finita con la metafísica de los mundos posibles, se necesitará definir físicamente las proposiciones. Una forma de hacerlo es a través de la sugerencia de Quine de un *Mundo Democrático* [8], pero se argumenta que esta teoría conduce a una visión pitagórica de la realidad física como un sistema de números totalmente matemático. Entonces, si algún universo es recursivo, hay algún sistema de números, finito o transfinito, que no se puede distinguir de él, por lo que un universo recursivo es pitagórico debido a que en él las estructuras físicas son idénticas a las estructuras numéricas. Por lo tanto, de ese modo se resuelve el misterio del vínculo entre lo material y lo matemático: el material es reducible a lo matemático.

Por otro lado, debido a que el cerebro y el cuerpo son cosas físicas, son infinitamente recursivos, recursivamente recursivos o no recursivos, por lo que, si los seres humanos son algo más que físicos, entonces su trascendencia de la realidad material se refleja en sus capacidades computacionales. Si la física es digital, se trasciende exactamente en la medida en que los humanos son hiperdigitales o incluso no recursivos, pero si es hiperdigital, entonces se trasciende exactamente en la medida en que los humanos no son recursivos. Tal vez las discusiones sobre el libre albedrío o las capacidades matemáticas apuntan a encontrar el grado en que la humanidad supera la realidad física, por lo que es posible que las personas hagan parte de computadores hiperdigitales, incluso si sólo son digitales. Los límites del poder cognitivo humano pueden ser los límites de los computadores que los contienen, incluso si son sólo partes de esas máquinas, e incluso si esas máquinas trascienden infinitamente la computabilidad física. Pero

si la física es recursiva, entonces hay alguna propiedad recursiva, un programa, que es exactamente instanciada por el cuerpo de cada persona durante todo el curso de su vida, por lo que la historia o el destino de ese cuerpo es un programa. Si existen tales programas, son realizables de forma múltiple y entonces, si la física es recursiva y si existen todos los mundos recursivos posibles, entonces la vida humana se repite infinitamente dentro del sistema de universos digitales o hiperdigitales, entonces, no se podría esperar un tipo más rico de inmortalidad personal. Al final, lejos de eliminar el alma, la física recursiva puede mostrar que tiene realizaciones completamente naturales en las Ciencias Computacionales.

REFERENCIAS

- [1] Finkelstein, D. (1995). Finite physics. In R. Herken (Ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey* (pp. 323–347). New York: Springer.
- [2] Lev, F. (2006). Why is quantum physics based on complex numbers? *Finite Fields and Their Applications* 12, 336–356.
- [3] Anisiu, M. (2014). Lotka, Volterra and their model. *Didactica Mathematica* 32, pp. 9–17.
- [4] Floridi, L. (2004). *The blackwell guide to the philosophy of computing and information*. Oxford: Blackwell.
- [5] Zeilinger, A. (1999). A foundational principle for quantum mechanics. *Foundations of Physics* 29(4), 631–643.
- [6] Copeland, B. (2002). Super Turing-machines. *Minds and Machines* 12, 281–301.
- [7] Rendell, P. (2014). *Turing machine universality of the game of life*. PhD dissertation, University of the West of England.
- [8] Quine, W. (1969). *Ontological relativity and other essays*. New York: Columbia University Press.